

Mental Health &
Addiction Research

IFT Institut für
Therapieforschung

Leopoldstraße 175
80804 München
Tel. 089/360 804-38
Fax 089/360 804-19

olderbak@ift.de
www.ift.de

Prof. Dr. Eva Hoch
Institutsleitung

Dr. Sally Olderbak
Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

Dipl.-Stat. Regina Hollweck

Kilian Olk, M.Sc.

Dr. Sally Olderbak

23.04.2026

Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024

Tabellenband:

Trends des Analgetikakonsums in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 64 Jahre) nach Geschlecht und Alter 2012-2024

Zitiermöglichkeit:

Hollweck, R., Olk, K., & Olderbak, S. (2026). *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Trends des Analgetikakonsums in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 64 Jahre) nach Geschlecht und Alter 2012-2024*. IFT Institut für Therapieforschung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19695500>

Erläuterungen

Die nachfolgend dargestellten Daten basieren auf den Erhebungen des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2012 bis 2024. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik des letzten Surveys findet sich in Olderbak et al. (2025). Eine aktuelle Untersuchung zum Analgetikakonsum findet sich in Just et al. (2020) und Rauschert et al. (2022a, 2022b). Auswertungen zu aktuellen Entwicklungen im Medikamentenkonsum finden sich zudem in Olk et al. (2026a, 2026b).

Definitionen und Berechnungsgrundlagen

Einnahmeprävalenz: Konsum psychoaktiver Medikamente bezogen auf die letzten 12 Monate und die letzten 30 Tage vor der Befragung. Hinsichtlich der 12-Monats-Prävalenz wird die mindestens einmalige Einnahme dargestellt. Hinsichtlich der 30-Tage-Prävalenz wird die mindestens einmal wöchentliche Einnahme dargestellt. Für 2015 liegen keine Daten zum mindestens wöchentlichen bzw. täglichem Konsum vor.

Problematischer Medikamentenkonsum: Der problematische Konsum von Medikamenten wurde anhand der Kriterien der vierten Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994)] mithilfe des Münchener Composite International Diagnostic Interviews (M-CIDI; Wittchen, 1994; Wittchen et al., 1995) erfasst. Die Erfragung der Items bezieht sich auf den Zeitraum der letzten 12 Monate. Im DSM-IV wird zwischen den Diagnosen „Abhängigkeit“ und „Missbrauch“ unterschieden, wobei eine Abhängigkeit diagnostiziert wird, wenn innerhalb der letzten 12 Monate mindestens drei Abhängigkeitssymptome erfüllt sind. Für Missbrauch muss mindestens ein entsprechendes Missbrauchs-kriterium zutreffen.

Konsumstörung opioidhaltige Analgetika

Konsumstörung wird gemäß den Kriterien des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V; American Psychiatric Association, 2013), operationalisiert. Grundlage sind die elf DSM-V-Kriterien der Alkoholgebrauchsstörung, die mittels standardisierter Selbstberichtsitems für die letzten 12 Monate erfasst werden. Eine Konsumstörung liegt vor, wenn mindestens zwei der elf Kriterien innerhalb dieses Zeitraums erfüllt sind; der Schweregrad wird entsprechend der Anzahl erfüllter Kriterien (leicht: 2–3, mittel: 4–5, schwer: ≥ 6) klassifiziert.

Statistische Analyse: Die Unterschiede zwischen den Erhebungsjahren wurden mittels logistischer Regression unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen Alter, Geschlecht und Erhebungsmodus auf statistische Signifikanz überprüft. Das aktuelle Erhebungsjahr 2024 wurde hierbei als Referenzjahr herangezogen. Um Verzerrungen durch die disproportionale Ziehung der Stichprobe sowie der Nicht-Teilnahme auszugleichen, wurden Gewichte angewendet. Für alle Daten wurde ein Poststratifizierungsgewicht angewendet, das Anpassungen nach Bundesland, BIK-Gemeindegrößenklasse, Geschlecht, Jahrganggruppen und Bildungsniveau berücksichtigte. Die Schätzungen für die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen (Gesamt) sowie für die einzelnen Altersgruppen basierten auf denselben Gewichten. Die Stichprobengrößen (n) stellen ungewichtete Häufigkeiten dar. Details zur Gewichtung sind in Olderbak et al. (2025) zu finden.

Anmerkung: Die für die Trendanalysen dargestellten Ergebnisse können teilweise von den in den jeweiligen Querschnittsauswertungen berichteten Prävalenzen abweichen. Dies liegt daran, dass für die Trendanalysen teilweise andere bzw. harmonisierte Variablen verwendet wurden, um eine Vergleichbarkeit mit den Erhebungen der Vorjahre sicherzustellen.

Hinweis zu gendergerechter Sprache

Die im vorliegenden Dokument verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Förderhinweis

Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert (AZ: ZMI5-2523DSM201). Mit der Finanzierung sind keine Auflagen verbunden.

Literatur

- American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.). American Psychiatric Association.
- Just, J. M., Scherbaum, N., Specka, M., Puth, M. T., & Weckbecker, K. (2020). Rate of opioid use disorder in adults who received prescription opioid pain therapy—A secondary data analysis. *PLoS One*, *15*(7), e0236268.
- Olderbak, S., Hollweck, R., Krowartz, E. M., Möckl, J., & Hoch, E. (2025). Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2024. *Deutsches Ärzteblatt International*, *122*(23), 625–631. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0157>
- Olk, K., Hollweck, R., Hoch, E., & Olderbak, S. (2026a). Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Medikamentenkonsument in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024. IFT Institut für Therapieforchung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19604672>
- Olk, K., Hollweck, R., Hoch, E., & Olderbak, S. (2026b). Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Trends des Medikamentenkonsument in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 64 Jahre) nach Geschlecht und Alter 2012-2024. IFT Institut für Therapieforchung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18977818>
- Rauschert, C., Seitz, N. N., Olderbak, S., Pogarell, O., Dreischulte, T., & Kraus, L. (2022a). Abuse of non- opioid analgesics in Germany: prevalence and associations among self-medicated users. *Frontiers in Psychiatry*, *13*, 864389. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.864389>
- Rauschert, C., Seitz, N. N., Olderbak, S., Pogarell, O., Dreischulte, T., & Kraus, L. (2022b). Subtypes in patients taking prescribed opioid analgesics and their characteristics: A latent class analysis. *Frontiers in Psychiatry*, *13*, 918371. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.918371>
- Wittchen, H.-U. (1994). Reliability and validity studies of the WHO-Composite International Diagnostic Interview (CIDI): A critical review. *Journal of Psychiatric Research*, *28*, 57–84.
- Wittchen, H.-U., Beloch, E., Garczynski, E., Holly, A., Lachner, G., Perkonigg, A., et al. (1995). *Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI), Paper-pencil 2.2 (2/95)*. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Klinisches Institut.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Analgetikaeinnahme, 2012- 2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)	5
Tabelle 2: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Analgetikaeinnahme nach Alter, 2012-2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)	6
Tabelle 3: Trends der 30-Tages-Prävalenz der Analgetikaeinnahme 2012- 2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)	7
Tabelle 4: Trends der 30-Tages-Prävalenz der Analgetikaeinnahme nach Alter, 2012-2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)	8
Tabelle 5: Trends der mindestens wöchentlichen Einnahme von Analgetika in den letzten 30 Tagen, 2012-2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)	9
Tabelle 6: Trends des Missbrauchs und Abhängigkeit von opioidhaltigen Analgetika nach DSM-IV1), 2015-2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)	10
Tabelle 7: Trends des Missbrauchs und Abhängigkeit von opioidhaltigen Analgetika nach DSM-IV1), 2015-2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Konsumierende)	11
Tabelle 8: Prävalenz der Analgetikakonsumstörung (opioidhaltig) 2024 in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung).....	12
Tabelle 9: Prävalenz der Analgetikakonsumstörung (opioidhaltig) 2024 in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Konsumierende).....	13

Tabelle 1: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Analgetikaeinnahme, 2012- 2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)

	Geschlecht	Erhebungsjahr				
		2012	2015	2018	2021	2024
Analgetika	Gesamt (n)	9017	9180	9190	9038	7325
	Gesamt	61,9*	59,4*	68,7*	71,6*	40,2
	Männer	56,1*	52,1*	61,3*	64,4*	33,9
	Frauen	68,0*	66,9*	76,2*	78,9*	46,7
Analgetika, opioidhaltig	Gesamt (n)	-	3675	-	8989	7325
	Gesamt	-	9,1*	-	4,0*	5,1
	Männer	-	6,3*	-	3,4*	5,2
	Frauen	-	13,1*	-	4,6	5,0
Analgetika, nicht opioidhaltig	Gesamt (n)	-	8781	-	8997	7325
	Gesamt	-	61,2*	-	69,1*	38,0
	Männer	-	53,4*	-	61,4*	31,4
	Frauen	-	69,0*	-	76,9*	44,8

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), (Geschlecht), Alter, Erhebungsmodus.

-) < 30 Personen im Sample.

Tabelle 2: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Analgetikaeinnahme nach Alter, 2012-2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)

	Alter	Erhebungsjahr				
		2012	2015	2018	2021	2024
Analgetika	Gesamt (n)	9017	9180	9190	9038	7325
	18-64	61,9*	59,4*	68,7*	71,6*	40,2
	18-24	63,4*	59,8*	68,7*	67,0*	37,7
	25-39	67,4*	67,1*	71,8*	74,7*	39,8
	40-59	61,6*	57,7*	70,0*	72,6*	41,6
	60-64	46,3*	45,2*	53,4*	64,0*	38,9
Analgetika, opioidhaltig	Gesamt (n)	-	3675	-	8989	7325
	18-64	-	9,1*	-	4,0*	5,1
	18-24	-	5,2	-	3,3	3,6
	25-39	-	10,4*	-	3,1	2,9
	40-59	-	10,0*	-	4,5*	6,5
	60-64	-	6,9	-	5,0*	7,2
Analgetika, nicht opioidhaltig	Gesamt (n)	-	8781	-	8997	7325
	18-64	-	61,2*	-	69,1*	38,0
	18-24	-	60,6*	-	64,9*	35,7
	25-39	-	68,3*	-	72,1*	38,7
	40-59	-	59,8*	-	70,0*	38,9
	60-64	-	47,1*	-	61,7*	35,5

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Geschlecht, Erhebungsmodus.

-) < 30 Personen im Sample.

Tabelle 3: Trends der 30-Tages-Prävalenz der Analgetikaeinnahme 2012- 2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)

	Geschlecht	Erhebungsjahr				
		2012	2015	2018	2021	2024
Analgetika	Gesamt (n)	8974	9126	9167	8993	7309
	Gesamt	47,9*	47,1*	50,4*	48,1*	33,2
	Männer	40,3*	38,6*	42,6*	38,8*	27,1
	Frauen	55,6*	55,7*	58,5*	57,6*	39,4
Analgetika, opioidhaltig	Gesamt (n)	-	-	-	9012	7295
	Gesamt	-	-	-	2,1*	3,8
	Männer	-	-	-	2,0*	4,0
	Frauen	-	-	-	2,3*	3,6
Analgetika, nicht opioidhaltig	Gesamt (n)	-	-	-	8998	7265
	Gesamt	-	-	-	47,4*	31,5
	Männer	-	-	-	38,1*	25,2
	Frauen	-	-	-	57,1*	38,0

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0,05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024, Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), (Geschlecht), Alter, Erhebungsmodus, -) < 30 Personen im Sample.

Tabelle 4: Trends der 30-Tages-Prävalenz der Analgetikaeinnahme nach Alter, 2012-2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)

	Alter	Erhebungsjahr				
		2012	2015	2018	2021	2024
Analgetika	Gesamt (n)	8974	9126	9167	8993	7309
	18-64	47,9*	47,1*	50,4*	48,1*	33,2
	18-24	47,0*	45,2*	48,0*	43,0*	29,5
	25-39	52,0*	50,8*	52,8*	50,0*	33,1
	40-59	48,4*	47,5*	51,8*	49,6*	34,3
	60-64	34,3	37,1*	40,1*	42,7*	33,2
Analgetika, opioidehaltig	Gesamt (n)	-	-	-	9012	7295
	18-64	-	-	-	2,1*	3,8
	18-24	-	-	-	1,2	2,1
	25-39	-	-	-	1,3*	2,0
	40-59	-	-	-	2,6*	4,9
	60-64	-	-	-	3,4*	6,3
Analgetika, nicht opioidehaltig	Gesamt (n)	-	-	-	8998	7265
	18-64	-	-	-	47,4*	31,5
	18-24	-	-	-	42,7*	28,6
	25-39	-	-	-	49,3*	32,2
	40-59	-	-	-	49,0*	32,2
	60-64	-	-	-	41,2*	30,2

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0,05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024, Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Geschlecht, Erhebungsmodus, -) < 30 Personen im Sample.

Tabelle 5: Trends der mindestens wöchentlichen Einnahme von Analgetika in den letzten 30 Tagen, 2012-2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)

	Geschlecht	Erhebungsjahr				
		2012	2015	2018	2021	2024
Analgetika	Gesamt (n)	8974	9126	9167	8989	7309
	Gesamt	18,5*	19,4*	19,7*	17,8*	15,0
	Männer	16,3*	16,1*	16,5*	14,8*	12,4
	Frauen	20,7*	22,9*	22,9*	21,0*	17,6
Analgetika, opioidhaltig	Gesamt (n)	-	-	-	9012	7295
	Gesamt	-	-	-	1,5*	3,0
	Männer	-	-	-	1,3*	3,2
	Frauen	-	-	-	1,6*	2,8
Analgetika, nicht opioidhaltig	Gesamt (n)	-	-	-	8998	7265
	Gesamt	-	-	-	17,2*	13,3
	Männer	-	-	-	14,2*	10,6
	Frauen	-	-	-	20,3*	16,2

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), (Geschlecht), Alter, Erhebungsmodus.

-) < 30 Personen im Sample.

Tabelle 6: Trends des Missbrauchs und Abhängigkeit von opioidhaltigen Analgetika nach DSM-IV¹⁾, 2015-2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)

	Erhebungsjahr		
	2015	2021	2024
Gesamt (n)	9204	9046	7508
Missbrauch	0,55	0,54	0,60
Abhängigkeit	0,53*	0,50*	1,03
Männer (n)	4114	3924	3223
Missbrauch	0,44	0,44	0,73
Abhängigkeit	0,49*	0,37*	1,32
Frauen (n)	5090	5109	4251
Missbrauch	0,66	0,65	0,45
Abhängigkeit	0,56	0,64	0,74

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Missbrauchskriterium erfüllt, wenn ≥ 1 Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn ≥ 3 Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus. n für Gesamtstichprobe.

Tabelle 7: Trends des Missbrauchs und Abhängigkeit von opioidhaltigen Analgetika nach DSM-IV¹⁾, 2015-2024 (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Konsumierende)

	Erhebungsjahr		
	2015	2021	2024
Gesamt (n)	293	319	285
Missbrauch	14,6	12,8	12,1
Abhängigkeit	13,6*	10,4*	20,8
Männer (n)	102	122	124
Missbrauch	15,0	10,7	14,6
Abhängigkeit	15,5*	9,3*	26,3
Frauen (n)	191	197	160
Missbrauch	14,4	14,4	9,2
Abhängigkeit	12,4	11,3	15,1

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Missbrauchskriterium erfüllt, wenn ≥ 1 Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn ≥ 3 Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.
n für Konsumierende opioidhaltiger Medikamente

Tabelle 8: Prävalenz der Analgetikakonsumstörung (opioidhaltig) 2024 in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Gesamtbevölkerung)

	Erhebungsjahr		
	2015	2021	2024
Gesamt (n)	9204	9046	7508
Milde Störung ¹⁾	0,58*	0,73	0,85
Moderate Störung ²⁾	0,17*	0,30*	0,51
Schwere Störung ³⁾	0,25	0,20	0,34
Männer (n)	4114	3924	3223
Milde Störung ¹⁾	0,44	0,58	0,64
Moderate Störung ²⁾	0,13*	0,16*	0,63
Schwere Störung ³⁾	0,26*	0,16*	0,56
Frauen (n)	5090	5109	4251
Milde Störung ¹⁾	0,71	0,88	1,06
Moderate Störung ²⁾	0,22	0,43	0,38
Schwere Störung ³⁾	0,24	0,25	0,12

¹⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Milde Analgetikakonsumstörung erfüllt, wenn 2 bis 3 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

²⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Moderate Analgetikakonsumstörung erfüllt, wenn 4 bis 5 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

³⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Schwere Analgetikakonsumstörung erfüllt, wenn 6 und mehr Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

Tabelle 9: Prävalenz der Analgetikakonsumstörung (opioidhaltig) 2024 in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (18- bis 64-Jährige) (Konsumierende)

	Erhebungsjahr		
	2015	2021	2024
Gesamt (n)	293	319	285
Milde Störung ¹⁾	15,3	18,4	17,1
Moderate Störung ²⁾	4,6*	6,3	10,2
Schwere Störung ³⁾	6,4	4,0	6,9
Männer (n)	102	122	124
Milde Störung ¹⁾	14,9	16,7	12,7
Moderate Störung ²⁾	4,3*	4,8*	12,5
Schwere Störung ³⁾	8,0	3,2*	11,1
Frauen (n)	191	197	160
Milde Störung ¹⁾	15,6	19,6	21,6
Moderate Störung ²⁾	4,8	7,5	7,6
Schwere Störung ³⁾	5,3	4,6	2,4

¹⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Milde Analgetikakonsumstörung erfüllt, wenn 2 bis 3 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

²⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Moderate Analgetikakonsumstörung erfüllt, wenn 4 bis 5 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

³⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Schwere Analgetikakonsumstörung erfüllt, wenn 6 und mehr Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

n für Konsumierende opioidhaltiger Medikamente